

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 210 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	

CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI DARSLARIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLIISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

UO'T:519.674

[Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich](#)

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fani rivojlanib borayotgan mustaqil davlatimizning barcha tarmoqlarida yangi texnologiyalarni yaratish va joriy etishda inson amaliy faoliyatida tutgan o'rni bilan belgilanadi. Jahonda kompyuter grafikasi va axborot texnologiyalari jadal sur'atlar bilan rivojlanib, takomillashib borayotgan sohadir. Zamon talabiga mos fanlarga doir yangi dasturlar keng qo'llanilmoqda. Bu borada FastStone Capture va AutoCAD 2007 kabi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalari rivojlanadi.

Kalit so'zlar: FastStone Capture, AutoCAD 2007, interaktiv dasturlar, Moodle, iSpring Market, Learnme.

Abstract: The subject of descriptive geometry and engineering graphics is determined by the role it plays in the practical activities of a person in the creation and implementation of new technologies in all sectors of our developing independent country. Computer graphics and information technologies are rapidly developing and improving worldwide. New subject-specific programs that meet the demands of the time are widely used. In this regard, the use of information and communication technologies such as FastStone Capture and AutoCAD 2007 helps to develop students' independent learning skills in descriptive geometry and engineering graphics.

Key words: FastStone Capture, AutoCAD 2007, interactive programs, Moodle, iSpring Market, Learnme.

Аннотация: Предмет начертательной геометрии и инженерной графики определяется своей значимостью в практической деятельности человека при создании и внедрении новых технологий во всех отраслях развивающегося независимого государства. В мире компьютерная графика и информационные технологии являются быстро развивающимися и совершенствующимися сферами. Современные программы, соответствующие требованиям времени, широко применяются в учебном процессе. В этом направлении использование информационно-коммуникационных технологий, таких как FastStone Capture и AutoCAD 2007, способствует развитию навыков самостоятельного обучения студентов по дисциплине начертательная геометрия и инженерная графика.

Ключевые слова: FastStone Capture, AutoCAD 2007, интерактивные программы, Moodle, iSpring Market, Learnme.

KIRISH

Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, masalan, veb-saytlar, onlayn darslar, interaktiv dasturlar va bir necha platformalardan foydalanish mumkin. Bu texnologiyalar talabalarga masofaviy o'qitish, ma'lumotlarga tez va oson foydalanish hamda ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini beradi. O'qituvchilar ham bu vositalar orqali talabalarni ilg'or ko'rib chiqish, maslahat berish va bir-biri bilan fikr almashish uchun foydalanishlari mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirish uchun bir necha usullar mavjud:

Amaliyotni muhim qilish – Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarga nazariyaga qaraganda amaliy mashg'ulotlar orqali malaka oshirish imkoniyatlari yaratiladi. Bu, talabalarning qabul qilingan bilimlarni amaliyotda qo'llash, muammolar yechish, ijodiy yechimlar topish va jarayonlarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Qo'shimcha resurslardan foydalanish – Darslarda interaktiv dasturlar, onlayn ma'lumotlar, video darsliklar va boshqa elektron ta'lim vositalaridan foydalanish talabalarning bilimlarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Grafik mashg'ulotlar – Kasbiy rivojlanish grafik mashg'ulotlar orqali ham shakllantiriladi. Bunday darslarda grafik topshiriqlar va boshqa grafik faoliyatlar talabalarni qiziqtiradi va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ta'limning individuallashtirilishi – Har bir talaba o'zining rivojlanish darajasiga mos tarzda alohida yondashuv bilan ta'minlanadi. Bu, individual maslahatlar, mashg'ulotlar, vaqtni to'g'ri taqsimlash va samarali o'zaro munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu usullar talabalarning kasbiy sifatlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari talabalarning ijtimoiy axborot va ma'lumotlarga munosabatini shakllantirish, ularni tahlil qilish va to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa ularning kasbiy jihatdan o'sishida katta ahamiyatga ega. O'quv jarayonini to'g'ri tashkil etish va talabalarning tizimli ishlashini yo'lga qo'yish – chuqur bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishga yordam beradi. Shunday ekan, umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham bu jarayonning to'liq ta'minlanishi oliy ta'lim tizimidagidek muhimdir. Bunda bizga Moodle, iSpringMarket, Learnme kabi platformalar yordam beradi. O'z navbatida, yaratilgan platformalarga kerakli materiallarni joylashtirish lozim. Men quyida talabalar uchun proyeksiyon chizmachilik bo'limini oliy ta'limda o'qitish maqsadida slayd asosida animatsiya yaratish jarayonini yoritib bermoqchiman. Buning uchun FastStone Capture dasturidan foydalanib, ekranda olib borilayotgan ishlarni yozib olish imkoniyatidan foydalandim.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, proyeksiyon chizmachilik bo'limi mavzularini 3D formatda zamonaviy kompyuter dasturlari (AutoCAD, 3DS Max, Civil 3D va boshqalar) orqali ko'rsatish, detalga qir-qimlar berish va shu detalni tasavvur qilish ko'nikmalarini shakllantirish – murakkab emas, balki qiziqarli va samarali usulga aylangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fani birinchi navbatda geometriya va informatika fanlari bilan bog'liqdir. Kompyuterda oddiy operatsiyalar majmuasini bilmasdan turib kompyuter grafikasini o'zlashtirib bo'lmaydi. Demak, ta'lim tizimida avval informatika fani talabalar tomonidan o'zlashtirilishi lozim ekan. Keyingi talab o'rganiladigan grafik dasturni talabidan kelib chiqadi. AutoCAD grafik dasturi chizma yaratish bilan bog'liq bo'lganligi uchun ham chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanini bilishni talab etadi.¹ Oddiy geometrik yasashlar (aylanani teng bo'laklarga bo'lish, aylana yoyi, urinma, vatar, burchak bissektoralarni o'tkazish, perpendikulyarlik va parallelizm xossalari)ni bilish talab etiladi. Aks holda, o'zimiz buyruqlar majmuasini noto'g'ri berib, dasturdan biron bir amalni bajarishini talab etishimiz o'rinsiz. Qisqa qilib aytganda, AutoCAD grafik dasturini o'rganishda dastlab informatika, so'ng chizma geometriya va muhandislik grafikasi fani o'zlashtirilgan bo'lishi lozim.

Pedagogik va texnik oliy ta'limda AutoCAD dasturida tayyor chizmalardan foydalanish ba'zan noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Dasturdagi chizmalarni talabalarga eng qulay yo'l bilan tushuntirish, uning chizilish tartibini animatsiya orqali to'g'ri ko'rsatish o'qituvchining vaqtini tejaydi hamda dars samaradorligini oshiradi.

1-rasm.

¹ Avtoreferat. Dilshodbekov SH.D. "Kompyuter grafikasi asosida muxandislik grafikasi fanlarini o'qitishning innovatsion usuli". –T. 2020.y.

2-rasm: AutoCAD dasturida chizilgan tayyor chizma

Uni yuqoridagidek belgilab olamiz va chapda yuqori burchakdagi belgini bosamiz, so'ng eksport tugmasi bosilgandan song keyingi oyna hosil bo'ladi.

3-rasm

Hosil bo'lgan ro'yxatdan "Другие форматы" tugmasi bosiladi. So'ng ekranda "Экспорт данных" oynasi hosil bo'ladi. Bu oynada siz AutoCAD dasturida belgilab olingan yuqoridagi chizmani saqlash joyini ko'rsatishingiz mumkin. Va saqlashdan oldin nuqtadan keyin .wmf yozilishi kerak bo'ladi. PowerPoint dasturi ochiladi: "Вставка" bo'limidan rasmlarni qo'yish orqali tayyorlanayotgan slaydga joylashtiriladi. Chizmaning har bir chizig'ini bo'laklarga bo'lish yoki har birini yuqoridagi kabi alohida joylashtirib chiqib, alohida animatsiya berish orqali PowerPoint dasturida animatsiya yaratiladi.

4-rasm

Yuqorida aytib o'tilgan ishning borish jarayoni FastStone Capture dasturida ekranni yozib olish orqali video qo'llanma tarzida tayyorlanadi.

5-rasm

Tayyor animatsiya oliy ta'limda foydalanish uchun yoki platforma materiallari bo'limi uchun qulay hisoblanadi. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda quyidagi afzalliklarga ega bo'ladi:

- **Ко'никма va mulohazalar:** Texnologiyalar talabalarga o'z vaqtida ma'lumot olish va tahlil qilish imkoniyatini beradi. Bu esa o'zlashtirilgan bilimlarni boshqa sohaga qo'llash, maslahatlashish va o'z fikrini ifodalash imkoniyatini yaratadi.

- **O'zlashtirilgan o'qish:** Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari talabalarga shaxsiy o'quv reja va dasturlar tuzishga imkon yaratadi. Bu, ularning qiziqishi va talablariga moslashtirilgan ta'lim yo'llarini tanlashlariga sharoit yaratadi.
- **Hamkorlik va jamoa bilan ishlash:** Texnologiyalar jamoa bilan hamkorlikda ishlash va o'zaro aloqa qilish imkoniyatlarini yaratadi. Talabalar veb-saytlar, forumlar, bloglar yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali fikr bildirish va muhokama qilish orqali jamoaviy aloqalarni rivojlantiradilar.
- **Ish bilan bog'liq malakalar:** Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari talabalarga real hayotda talab etiladigan ish malakalarini rivojlantirishga ko'mak beradi. Bu esa o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotda qo'llashga yo'l ochadi.
- **Ko'nikma va yaratuvchilik:** Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida texnologiyalardan foydalanish talabalar ko'nikma va yaratuvchilik salohiyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa ularni innovatsion yechimlar izlash, muammolarni hal qilish va yangi g'oyalar yaratishga undaydi.

XULOSA

Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Fast-Stone Capture, AutoCAD 2007, Moodle, iSpring Market, Learme kabi interaktiv dasturlar talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirib, nazariy bilimlarni mustahkamlashda va amaliy topshiriqlarni bajarishda katta yordam beradi. Ushbu texnologiyalar orqali ta'lim jarayonining interaktivligi kuchayadi. Talabalarda mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish va texnik ko'nikmalarni rivojlantirishga imkoniyat yaratiladi. Shu bois, AKT vositalarini chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanlari ta'lim jarayoniga keng joriy etish dolzarb va samarali yo'nalishlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sheraliyev S.K. Arxitektura chizmachilik darslarida zamonaviy binolarni loyihalash fanini o'qitish metodikasi // *Ekonomika i sotsium*. 2024. №4-1 (119). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/methodology-of-teaching-the-subject-of-design-of-modern-buildings-in-architectural-drawing-lessons>
2. Sheraliyev S.K., Shukurullayeva M.K. Chizma darslarida o'quvchilarning kasbiy sifatlarini rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish // *Ekonomika i sotsium*. 2024. №4-1 (119). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/use-of-information-and-communication-technologies-in-the-development-of-students-professional-qualities-in-drawing-classes>
3. G'ulomova N., Sheraliyev S. (2024). Muhandislik va grafik fanlarni o'qitishni takomillashtirish. *Muhandislik va kasbiy ta'lim muammolari*, 74(3), 19–31. URL: <https://bulprengpe.enu.kz/index.php/main/article/view/877>
4. Tashimov N.E. Ikkinchi tartibli sustalarning gomologik transformasida talabalarni kognitiv faoliyatini faollashtirish // *Ekonomika i sotsium*. 2024. №3-2 (118). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/activation-of-students-cognitive-activity-in-the-homological-transformation-of-second-order-surfaces>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.